

Researches on Multidisciplinary Approaches

Multidiscipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları 2023, 3(1): 50-63

Tekstil Sektöründe Su Tüketimi ve Geliştirilen Susuz Boyama Yöntemleri

Derleme Makalesi

Ahmet Burak Kavlakoglu / Doktora Öğrencisi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Kimya Mühendisliği Bölümü, burakkavlakoglu@yahoo.com

Yahya Baş / Araş. Gör.

İstanbul Üniversitesi, Kimya Bölümü, yahyabas@istanbul.edu.tr

Gülsüm Yalçın Kavlakoglu

SML Seamless San. Tic. Şti. Ltd., gulsum.kavlakoglu@sml.com.tr

Yavuz Selim Aşçı / Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi, Kimya Bölümü, sasci@istanbul.edu.tr

Özet

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri gün geçtikçe daha fazla günlük hayatımızı etkilemeye başlamıştır. Bu durumun en önemli sonuçlarından birisinin insanların ihtiyaç duyduğu nitelikte suya ulaşımında yaşanan sorunlar olduğu söylenebilir. Su, canlılığın devamı için pek çok noktada vazgeçilmezdir. Ancak mümkün olduğunca kullanımı azaltacak yeni yöntemler geliştirilerek ve var olan kaynakların korunmasını sağlayarak sorunun kontrol altında tutulması gereklidir. Tekstil endüstrisi, tatlı su tüketimi ve kirliliğinde büyük bir paya sahiptir. Bu nedenle durum tekstil endüstrisinin, su tüketimini ve buna bağlı atık tehlikelerini gözden geçirmeye, yeniden yapılandırmaya ve azaltmaya zorlamaktadır. Tekstil yaş işleme aşamaları incelendiğinde boyama prosesleri'nin su tüketiminin yoğun olduğu basamaklarından birisi olduğu görülmektedir. Bu çerçevede son yıllarda boyama aşamasında su tüketimini azaltacak veya susuz boyama yapabilecek yeni yöntemler üzerine çalışmalar sürdürülmektedir. Bu süreç içinde süperkritik karbondioksit kullanarak susuz boyama yapılan yöntem gibi bazı ticari prosesler de geliştirilmiş ve kullanımı yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu çalışma da su yerine alternatif çözümler kullanılarak yapılan boyama yöntemi araştırmaları derlenmiştir.

Anahatar Kelimeler: Tekstil, Susuz Boyama, Sürdürülebilir Teknolojiler.

JEL Kodları: O44, Q25, O33, L67.

Water Consumption and Developed Waterless Dyeing Methods in the Textile Industry

Abstract

The effects of global warming and climate changes have begun to affect our daily lives more and more, as days pass. It can be said that Some of the most commonly encountered problems due to these facts are experienced in reaching the quality water that people need. Water is indispensable at many points for the continuation of life. However, it is necessary to keep the problem under control by developing new water saving methods and by protecting the existing resources. The textile industry has a large share in the consumption and pollution of the fresh water. Therefore, the textile industry is forced to review, restructure and reduce water consumption and the associated waste hazards. When the textile wet processing stages are examined, it is seen that the dyeing processes are one of the stages where water consumption is intense. In this context, studies on new methods that will reduce water consumption during dyeing or dyeing without water have been carried out in recent years. In this process, some commercial processes such as waterless dyeing using supercritical carbon dioxide have been developed and its use has become widespread. In this study, researches on dyeing methods using alternative solvents instead of water were compiled.

Keywords: Textile, Waterless Dyeing, Sustainable Technologies.

JEL Codes: O44, Q25, O33, L67.

Giriş

Medeniyetin ilerleyişi ve endüstriyel-teknolojik gelişkinliğine paralel olarak insanlık, tarihin hiçbir döneminde görülmemiş doğa felaketleriyle karşı karşıya kalmanın eşiğindedir. Geçtiğimiz yirmi yılda sıkça dile getirilen küresel ısınma ve iklim değişikliği, bugün yerlerini aslında bu olayların bir sonucu niteliğinde olan çok daha net ve tehlikeli bir probleme bırakmış durumdadır: kullanılabilir su kaynaklarının kıtlığı.

Dahası, kontrolsüz ekonomik faaliyetlerden kaynaklı küresel ısınmanın yanı sıra, dünyada temiz su tüketimi de nüfus ve bilinçsiz kullanıma bağlı olarak katlanarak artmaktadır. 2021 yılı AQUASTAT istatistiklerine göre, dünya çapında tatlı su tüketimi 1900 yılından bu yana, yıllık bazda 6,47 kat artış göstermiştir (AQUASTAT, 2021). 2017 yılı verilerine göre, dünyada tatlı su tüketiminde başı %64,5 oranı ile Asya kıtası ülkeleri çekerken, toplamda yıllık 2505 km³'lük tüketimin %81,36'sının tarım faaliyetlerinden ileri geldiği belirtilmiştir. Su tüketiminin en yüksek olduğu ikinci kıta olan Kuzey Amerika'da ise (602 km³/yıl) dikkat çeken bir başka kullanım söz konusudur: endüstriyel temiz su kullanımı.

Gelişmiş ülkeleri barındıran Kuzey Amerika'da endüstriyel kullanım, toplam tatlı su kullanımında %41,4 ile ikinci sırada yer alırken, Avrupa'da bu kullanım oranı % 46,57 ile birinci sırada yer almaktadır. Bu problem, yıllık tatlı su yenilenme oranlarında sırasıyla % 8,8 ve % 4,2 ile son iki sırada yer alan bu iki kıta için ciddi tehlike arz etmektedir.

UNESCO'nun 2009 tarihli raporuna göre, tarım dünyada su tüketiminde % 70'lik payla başı çekerken, ikinci sırada %22'lik tüketimle tekstil endüstrisi yer almaktadır (UNESCO, 2009). İçeriğindeki kimyasallar ile deşarj suları ciddi bir kirliliğe neden olduğu gibi, yüksek miktarlarda temiz su tüketimiyle tekstil, yoğun su kullanan endüstrilerin başını çekmektedir. Dünyanın en büyük ihracat ekonomisi olan Çin'de 2014 yılında tekstil kaynaklı su tüketiminin 59 milyar m³, ikinci en büyük ihracat ekonomisi olan AB'de ise bu tüketimin yıllık 600 milyon m³ olarak gerçekleştiği ifade edilmektedir (WTO, 2015). Bu kullanım, üretimin çeşitli aşamalarında su kullanımına gereksinim duyulmasından kaynaklanmaktadır. İstatistiklere göre tek bir pamuk gömleği imal ederken 2700 litre, bir kot pantolonu imal etmek için ise 7500 litre su tüketilmektedir (Aivazidou ve Tsolakis, 2019). Bu miktar, ortalama bir insanın 2,5 yıllık içme suyuna eşdeğer bir miktardır. Gelişen bir ekonomi olan ülkemizde de hızlı endüstriyel gelişime paralel olarak doğal kaynakların tüketimi de ivme kazanmıştır. Türkiye Su Raporu'na göre 1990 yılından 2008 yılına,

endüstriyel su kullanımı % 50,2 artış göstermiştir (Alkaya ve Demirer, 2015). 2030 yılında bu tüketimin, 22 milyar m³'e erişerek, tarımsal ve evsel su kullanımını dahi geride bırakacağı ön görülmektedir. Su tüketiminin Türkiye'deki endüstri kolları içerisinde su tüketimi ve deşarj su miktarı bakımından, basit metaller üretiminden sonra ikinci sırada geldiği raporlanmıştır. TÜİK rakamlarına göre 2008 yılında ülkemizin yıllık endüstriyel su tüketiminin % 15'i 191,5 milyon m³ ile tekstil sektöründe gerçekleşmiştir. 2023 yılında tekstil endüstrisi su tüketiminin 623,7 milyon m³'e ulaşacağı öngörülmektedir (Restiani vd, 2016).

Temiz su tüketiminin yanı sıra, tekstil endüstrisi atık su deşarjı ile tabii su kaynaklarının kirlenmesi bakımından da tehlike arz etmektedir. Tekstil endüstrisinin, dünyadaki tüm atık suların % 20'sinden tek başına mesul olduğu ifade edilmektedir (Fane ve Wastl, 2022). Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler'in (BM) 2017 tarihli su raporunda, dünyada atık suların %80'inin herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan tabiata bırakıldığını ortaya konmuştur (UNESCO, 2017). Tekstil proseslerinde kullanılarak atık sulara karışan boyama, ağartma ve yıkama kimyasalları, doğal su kaynaklarının çok ciddi biçimde kirlenmesine neden olmaktadır (Wang vd, 2013; de Brito vd, 2008). Türkiye'de de tekstil atık suları karakterizasyonuna sonucunda, bu atık suların İSKİ tarafından belirlenmiş kirlenme kriterleri olan kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), toplam askıda katı, toplam kükürt, sülfat ve yağ ve makine yağı limitlerinin tümünde limitin üzerinde olduğu ortaya çıkmıştır. Buna rağmen ülkemizde, tekstil ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin yalnızca %12'si kendi atık su filtreleme tesisine sahiptir (Restiani vd, 2016). Bu bakımdan son yıllarda, global su kirliliğinin çok ciddi bir kısmından mesul olan tekstilde (Shen, 2014) sürdürülebilirlik kritik öneme sahip hale gelmiştir (Boström ve Micheletti, 2016).

Tekstil endüstrisi ve suyun bulunduğu materyale genel anlamda 'elyaf' denilebilir. Elyafın tekstil ve giyimde uygulanması, insan evriminin gelişmesinden başlar. Giyim, estetik veya süs amaçlı değil; soğuğa, sıcağa, yağmura, toza vb. karşı korunmak için var olmuştur. Elyafın giyimde uygulanması, kenevir, keten, pamuk, ipek ve daha sonra ipekböcekçiliğinin kullanılmasıyla MÖ 5000-4500'e kadar uzanır. Sanayi Devrimi'ne kadar tüm lif kaynağı doğadandı. 18. ve 19. yüzyıllar, elyaf işleme ve uygulama makineleri ile birlikte bir sanayi devrimi çağına tanık oldu. Kademeli olarak suni ipek gibi rejenere elyafların ve daha sonra naylon ve poliester gibi sentetik elyafların piyasaya sürülmesiyle, doğal elyafların tekeli azaldı. Aynı zamanda yeni ve benzersiz elyaflar ve elyaf geliştirme için bir rekabet ortamı oluşturmuştur (Mishra, 2016).

Rejenere ve sentetik elyaf kavramı, yeni türler geliştirmek için yapılan araştırma faaliyetlerine yeni bir boyut getirmiştir. Kimyasal davranış ve yapının, yapısal hizalamanın, moleküler özelliklerin ve işleme koşullarının değiştirilmesi ile farklı elyaf türlerinin elde edilmesi ve geri dönüşümünün gerçekleştirilebilmesi yaygınlaşmıştır. Bu sayede günümüz tekstil endüstrisinde çok farklı tür ve özelliklerde elyaf çeşidi kullanılmaktadır (Sreenivasa Murthy,2018).

Genel olarak tekstil elyafları, doğal elyaf ve sentetik elyaf olmak üzere iki ana grup altında toplanabilir. Bununla birlikte tekstil elyaf türlerinin ayrıntılı sınıflandırılması Şekil 1'de sunulmuştur (Sreenivasa Murthy,2018).

Şekil 1: Tekstil elyaf türlerinin sınıflandırılması.

Kaynak: (Sreenivasa Murthy, 2018)

Tekstil elyafı, çeşitli tekstil bitmiş ürün türlerini üretmek için temel hammadde. Dokuma, örme, dantel, keçe, nonwoven (dokunmamış) vb. uygun bir yöntemle kumaş haline getirilebilen elyafa 'tekstil elyafı' denir (Nawab, 2016; Cassidy ve Goswami, 2017).

İplik veya yukarıdaki yöntemlerle kumaş haline dönüştürülen elyaf, farklı boya grupları ve boyama yöntemleri kullanılarak renklendirilir. Elyafa, ipliğe veya kumaşa renk uygulama işlemine 'boyama' denir (Hussain ve Wahab, 2018).

Boyama işleminde kullanılan boyar maddeler, bitkisel, hayvansal veya sentetik elyaf üzerinde ancak bunlara afiniteleri varsa kullanılabilir. Tekstil boyaları, esas olarak yün, ipek ve naylonun boyanmasında kullanılan asit boyaları ve selüloz elyaf türleri için güçlü bir afiniteye sahip olan direkt boyaları içerir. Mordan boyalar, boyanacak malzemeye afinite kazandırmak için tuz gibi kimyasal maddelerin eklenmesini gerektirir. Selüloz liflerine, yüne veya ipeğe, metal tuzları ile muamele edildikten sonra uygulanırlar. Selülozu boyamak için kullanılan kükürt boyaları ucuzdur, ancak parlaklıktan yoksun renkler üretir. Azoik boyalar aromatik amin esaslı olarak üretilen, kromofor olarak -N=N- (azo) grubu içeren boyarmaddelerdir. Suda çözünmedikleri için bir bağlama bileşiği ve ardından diazotize edilmiş bir baz ile dolgu yapılarak boyama işlemlerinde kullanılır hale getirilir. Dispers boyalar, poliesterler, naylon ve selüloz asetatlar gibi hidrofobik lifleri boyamak için kullanılan ince bölünmüş, çözünmez, organik pigmentlerin süspansiyonlarıdır. Reaktif boyalar doğrudan elyafı birleşerek mükemmel renk haslığı sağladıkları için yaygın olarak kullanılmaktadır (Nawab, 2016).

Kullanılan boyar madde türüne göre çeşitli boyama yöntemleri uygulanmaktadır. Bu boyama yöntemlerinin ortak yönü neredeyse tamamının boyaların sulu çözeltileri hazırlanarak gerçekleştirilmesidir. Suyun önemi ve artan değeri nedeniyle son yıllarda susuz boyama yöntemleri üzerine yoğun araştırmalar sürdürülmektedir.

Susuz Boyama Yntemleri

Misel Boyama

Kongliang Xie ve dię., tarafından misel boyamanın geleneksel boyama iřlemine evre dostu bir alternatif olduęu bildirilmiřtir. Boya misel solsyonu kullanılarak reaktif boyama 1:5 flotte oranında gerekleřtirilmiřtir. Kontrol numunesi geleneksel 1:15 flotte oranında boyanmıřtır. Dřk flotte oranında misel ile boyanmıř kumařın zellikleri konvansiyonel olarak boyanmıř numune ile karřılařtırılmıřtır. Boya ekme, fiksasyon, reaktivite ve yıkama, ıslak atlama, ter haslıęı gibi haslık zelliklerinin geleneksel olarak boyanmıř kumařla karřılařtırılabilir olduęu bulunmuřtur. Boyama sırasında %60 su tasarrufu, %50 buhar tasarrufu, %60 elektrolit tasarrufu bildirilmiřtir (Xie vd, 2011).

Sıvı parafin Banyosunda Boyama

Suxin Xu ve dięerleri, her zcnn hem boya alımını hem de fizikokimyasal zelliklerini gz nnde bulundurarak 110 organik zcden susuz boyama ortamı iin sıvı parafini semiřtir. Polietilenteraftalat (PET) kumař, sıvı parafin ortamı kullanılarak boyanmıřtır. Likit Parafin boyama sonuları bu parametrelerden etkilenmedięi iin herhangi bir yardımcı madde kullanmamıřlar ve boya banyosunun pH'ını ayarlamamıřlardır. 130°C boyama sıcaklıęı kullanılmıřtır. Klorlu zclerle karřılařtırıldığında, sıvı parafin daha yksek boya alımı ve daha iyi fizikokimyasal zellikleri saęlar. Ayrıca sperkritik CO₂ boyama iin gerekli olan pahalı yksek basınlı ekipman gerektirmez. zcnn 7 kez tekrar kullanılmasından sonra bile mkemmelenk tutarlılıęını bildirmişlerdir ve yzey oligomer ierięi de %0,02'ye dřrlmřtir. Parafinle boyanmıř kumařın haslık zellikleri, renk verimi ve mekanik zellikleri sulu boyalı kumařa benzer bulunmuřtur (Xu vd, 2019). PET kumařın sıvı parafin ortamında bařarılı bir řekilde boyanması, sulu olarak boyanmıř rnlerin karřılařtırılabilir haslık zellikleri ile de rapor edilmiřtir (Xu vd, 2015).

Polimerizasyon Ařamasında Boyama

PLA'nın (Polilaktik Asit) polimerizasyonu ve tek adımda eřzamanlı renklendirme, su ve enerji yoęun olan geleneksel PLA boyamaya evre dostu bir alternatiftir. Bu yntemde, polimerizasyonu hızlandıran ve ayrıca PLA polimerine renk katan katalizr ieren bir kromofor kullanılır. Bu sayede polimerleşme esnasında standart tekstil boyama yntemlerinden farklı řekilde su kullanmaksızın renklendirme mmkn olmaktadır (Hussain vd, 2015).

Organik zcler Kullanarak Boyama

1971 yılında Gebert, K. boya banyo zcs olarak perklor etilenin etkinlięini incelemiřtir. alıřmada tekstil materyali olarak poliester kumařlar kullanılmıřtır. Kullanılan boyalar Cibacet Scarlet 2B (CI Disperse Red 1), Cibacet Dark Blue RB (CI Disperse Blue 55) ve Navilene Violet 6R (CI Disperse Red 11) olarak seilmiřtir.  dispers boyanın tm iin, sulu ortamdan veya perkloretilen ortamından boyanmıř poliester zerindeki renk tonlarında gzle grlr bir deęiřiklik olmadıęı gzlemlenmiřtir. Perkloretilen kullanılarak benzer řekilde poliesterin boyandıęı bir alıřma Shah ve arkadařı tarafından gerekleřtirilmiřtir. Kullanılan alternatif boya banyosu sonucunda; kısa boyama sreleri, yardımcı maddelerden tasarruf, uygun iřletme maliyetleri ve daha yksek retkenlik elde edilebileceęi bildirilmiřtir (Gebert, 1971; Shah ve Jain, 1985).

Dekametilsiklopentasiloksanın (D5) boya banyosu zcs olarak kullanıldıęı alıřmada Saleem, A.M. ve arkadařları naylon kumař boyama zerine alternatif bir yntem geliřtirmeye alıřmıřtır. D5'in naylon elyafın i kısmına nfuz etmesini ve elyaf kesitindeki daęılımını analiz etmek iin konfokal lazer tarama mikroskobu (CLSM) ve X-ıřını fotoelektron spektroskopisi (XPS) analizi yapılmıřtır. Naylon iin zc boyama ve yıkama prosesinin geliřtirilmesi iin naylon kumař D5 zcnnde saf dispers boyalarla boyanmıř ve D5 ile herhangi bir proses yardımcı maddesi kullanılmadan yıkanmıřtır. Sulu boyama ile

karşılaştırıldığında, boyama ortamı olarak D5 kullanılarak azo ve antrakinon boyalarda renk kuvveti değerlerinin yüzde 30 ve yüzde 43 artış sağlandığı bildirilmiştir (Saleem vd, 2020).

Ötektik Karışımlar Kullanarak Boyama

Son dönem kimya araştırmaları arasında en umut vaat eden çevre dostu çözücülerden birisi derin ötektik çözücüler (DES) olarak adlandırılan ve komponentler arası fiziksel etkileşimler sonucu oluşan karışımlardır.

Bu yeni nesil çözücüler susuz boyama yöntemleri geliştirme konusunda da önemli araştırma alanlarından birisi haline gelmektedir. Son dönem literatürde yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artmakla birlikte halen incelenmesi gereken bir alan olduğu söylenebilir. Bu alanda yapılan ilk çalışmalardan birinde; Pawar ve arkadaşları 100% poliester dokuma kumaşların boyanması için üre ve kolin klorür ikili ötektik çözücü karışımı kullanmıştır. DES ile boyanmış poliester kumaşların yıkama ve ışık haslığı değerlerinin kabul edilebilir düzeyde ve süblimasyon haslığı değerlerinin geleneksel olarak boyanmış poliesterden daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca boyama işlemi sonrasında yapılan X-Işını Difraktometre (XRD) analizleri ile poliesterin yapısını bozmadığı gösterilmiştir (Pawar ve Adivarekar, 2021).

Pawar ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, poliester boyamada su tüketimini azaltmak için kolin klorür, üre ve gliserin kullanılarak çevre dostu gliserin bazlı derin ötektik çözücü (DES) hazırlanmıştır. Boyama ortamı olarak DES kullanımıyla poliesterin boyanması için zaman, sıcaklık ve pH gibi boyama parametreleri optimize edilmiştir. Konvansiyonel boyalı poliester ile karşılaştırıldığında, genel boyama performansının, poliesterin gerilme mukavemetini etkilemeden daha iyi olduğu, çözücü ile boyanmış poliesterin termal stabilitesinin sulu boyalı poliesterle kıyasla iyileştiği bulunmuştur. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, poliester boyama ortamı olarak DES'in yeşil bir yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir (Pawar vd, 2019).

Polimerik nanoliflerinin alternatif çözücüler kullanılarak susuz boyanması fikri 2021 yılında Hussain ve arkadaşları tarafından önerilmiştir. Bunun için su içermeyen bir boyama ortamı geliştirmek amacıyla nanoliflerinin boyanmasında suya alternatif olarak iki farklı derin ötektik çözücü (DES) tanıtılmıştır. Bunun için nanoliflerinin estetik özelliklerini geliştirmek için model boya olarak Dispers Red 167 kullanılmıştır. Nanolifleri boyama tekniğinin renk oluşturma özellikleri üzerindeki etkisini araştırmak için geleneksel kesikli boyama ve ultrasonik boyama yöntemleriyle boyama gerçekleştirilmiştir. Çalışmada boyama süresi, sıcaklık ve boya konsantrasyonu gibi boyama koşulları optimize edilmiştir. Sonuçlar, ultrasonik boyama yönteminin geleneksel boyamaya kıyasla elektrik enerjisinde %58 ve termal enerjide %25 tasarruf sağlayabildiğini göstermiştir (Hussain vd, 2021).

Jiang ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada, yünlü kumaşların boyanması için susuz ortam olarak doğal ve asidik derin ötektik çözücü kullanan, susuz, geri dönüştürülebilir yeni bir boyama prosesi kurulmuştur. İşlem, diğer yardımcı reaktifler olmadan sadece boya ve derin ötektik çözücü kullanılarak tamamlanmıştır. Hazırlanan çözücülerde hidrojen alıcısı olarak kolin klorür ve hidrojen donörü olarak okzalik, malik ve sitrik asitler kullanılmıştır. Asidik derin ötektik çözücülerde boyanmış yün numunelerinin, geleneksel sulu yöntem kullanılarak boyanmış olanlarla karşılaştırıldığında daha yüksek renk kuvvetine, benzer renk haslığına sahip olduğu ve kabul edilebilir mekanik davranış gösterdiği bildirilmiştir (Jiang vd, 2022).

Süperkritik Şartlarda Boyama

Süperkritik akışkan CO₂ ile boyama, belirli sıcaklık ve basınçta geri dönüştürülmüş karbondioksit kullanılarak yapılan, tamamen susuz bir boyama işlemidir.

Süperkritik sıvı, bir maddenin hem sıcaklığı hem de basıncı kritik noktadan (bir maddenin sıvı ve gaz fazlarının ayırt edilmesinin imkânsız hale geldiği nokta) daha yüksek olduğu fazını ifade eder. Bir maddenin bu fazı birçok avantaja sahiptir ve boyama işleminde suyun yerini alabilir. Kritik sıcaklık ve basınca ulaşmak diğer maddelere göre daha kolay olduğundan normalde kullanılan süperkritik sıvı

karbondioksittir (CO₂). Ayrıca karbondioksit de yanıcı deęildir, bu nedenle endstriyel kullanıma uygundur.

Bu yntemle tekstil malzemesini boyamak iin ncelikle malzeme delikli paslanmaz elik bir borunun etrafına sarılmalıdır. Bundan sonra karıřtırıcının etrafına otoklav ierisine monte edilmelidir. Kabin dibine boya tozu konur ve aparat muhafaza edilir, gaz halindeki CO₂ ile temizlenir ve n ısıtmaya tabi tutulur. 310°K alıřma sıcaklıęına ulařtıęında CO₂, sabit karıřtırma altında seilen alıřma basıncına izotermal olarak sıkıřtırılır. 50 ila 70 dakika boyama sresi boyunca 74 bar'ın zerindeki basın korunur ve burada banyo iin damlatılır. Daha sonra CO₂ ve fazla boyalar ayrılır ve geri dnřtrlr (Miah vd, 2013). Ynteme ait avantajlar ve dezavantajlar Tablo 1'de sunulmuřtur.

Tablo 1: Sperkritik řartlarda Boyama ynteminin avantaj ve dezeavantajları.

Avantajları	Dezavantajları
• Renklendirme sırasında suya ihtiya yoktur.	• CO ₂ , uygun sıcaklık ve basıncı koruyarak sperkritik sıvı durumuna gemelidir.
• Karbondioksitin (CO ₂) gaz yapısından dolayı kurutmaya gerek yoktur.	• Yksek basın ve sıcaklık gereklidir.
• Su kirlilięini ortadan kaldırarak evreyi korur.	• Yksek vasıflı insan gcne ihtiya vardır.
• Kazan ve makine patlama riski yoktur.	• Yatırım maliyeti yksektir.
• eřitli kalsiyum (Ca) ve magnezyum (Mg) tuzlarının kumař yzeyinde leke oluřturma olasılıęı yoktur.	• Karmařık bir boyama iřlemidir.
• Yksek derecede dzgnlkte boyama gerekleřir.	
• CO ₂ doęal kaynaklardan elde edildięi iin boyama prosesinde kolaylıkla geri dnřtrlebilir.	
• CO ₂ toksik deęildir.	
• Kısa sre gereklidir.	

Kaynak: (Miah vd, 2013)

Sperkritik CO₂ ile boyama laboratuvar leęinde bařarılı olduktan sonra sistem endstriyel leęe de entegre edilmiřtir. Literatr incelendięinde bu alanda yapılan alıřmaların sayısı artmaya devam etmektedir.

Cid ve arkadařları pamuęun sperkritik CO₂ ile boyanabilirlięini arttırmak zerine alıřmıřlardır. alıřmada n iřlem ve yardımcı zcler olarak farklı zclerle deneyler yapılmıřtır. n iřlem iin en iyi zc metanol olarak bulunmuřtur. Yardımcı zc ve boya tařıyıcı olarak dimetilslfoksit (DMSO), en yksek pamuk renklenmesini saęlamıřtır. Metanol yardımcı zc ve boya tařıyıcı olduęunda fiksasyonda %62'lik bir artıř saęlanmıřtır. Boyamadan nce boyanın bir zc iinde zlmesi, boyanın pamuk zerindeki renk kuvvetini byk lde artırmıřtır (Fernandez Cid vd, 2007).

Cardozo-Filho ve arkadařları Polietilenteraftalat elyafının sperkritik karbondioksit iinde dispers boyalarla boyanması zerine alıřmıřlardır. Sperkritik CO₂'de Disperse Orange 30 boyası ile boyanmıř Polietilenteraftalat (PET) liflerinin renk kuvveti ve renk haslıęı zerindeki iřletme faktrlerinin etkisini incelemek iin merkezi bir nokta ile tamamlanan 2⁴ faktrl deney tasarımı gerekleřtirilmiřtir. Boyama odasına konulan boya ile PET arasındaki sıcaklık, basın, boyama sresi ve ktle oranının etkileri (oran) dikkate alınmıřtır. Halihazırda sunulan sıcaklıklar ve oranlarda basın aısından optimum durumda renk řiddetinin ek kinetik sonuları elde edilmiřtir. Arařtırılan tm faktrlerin renk zerinde nemli bir istatistiksel etkisi gzlenmiřtir. Boya iin zc olarak sperkritik CO₂ kullanımının, PET elyaflarının Disperse Orange 30 boyası ile boyanması iin hızlı ve gvenilir bir alternatif prosedr olduęunu ortaya konulmuřtur. Halihazırda elde edilen yıkama haslıęı sonuları sperkritik CO₂ kullanımını desteklemektedir (Cardozo-Filho vd, 2014).

Saus ve arkadařları Polietilenteraftalat ve dięer sentetik malzemelerin sperkritik CO₂ ile boyanması, boya alımını ve dzgnlęn etkileyen faktrler zerinde alıřma yapmıřlardır. alıřma sonucu ıkan verilere gre endstriyel ekstraksiyon teknolojisinden elde edilen deneyimler, bu konudaki ticari boyama

tesislerinin gerçekleştirilmesini artıracaktır. Yüksek yatırım maliyetleri, ekolojik ve işleme süresi kazançları ile dengelenecektir. Zaman içerisinde boya üreticileri, bu yeni prosedüre en uygun malzemeleri tedarik etmek için boya maddesi ayırma işlemlerini uyarlamak zorunda kalacaklardır (Saus vd, 1993).

Gebert ve arkadaşları doğal elyafların süperkritik karbon dioksitte dispers boyalarla boyanması üzerinde çalışma yapmışlardır. Çalışmada ön işlemde geçirilmiş yün ve pamuk boyamaları üzerinde çalışılmıştır. Sonuçlar, özel bir ön işlemde sonra süperkritik karbondioksit içinde dispers boyalarla yün veya pamuğun boyanmasının mümkün olduğunu göstermektedir (Gebert vd, 1994).

Liu ve arkadaşları süperkritik karbon dioksitte rami elyafının benzillenmiş modifikasyonu ve boyanması üzerine çalışmışlardır. Çalışmada ham ve benzile edilmiş rami lifleri süperkritik karbon dioksit içinde boyanmış ve rami lifinin renk kuvveti ultraviyole görünür spektroskopisi ile ölçülmüştür. Benzillenmiş rami elyafı, süperkritik CO₂ içinde bir dispers boya ile boyanmış ve daha yüksek renk kuvveti değerleri ile daha iyi bir boya etkinliği elde edilmiştir (Liu vd, 2008).

Liu ve arkadaşları ayrıca, rami elyafının Dispers Red 74 boyalarla süperkritik karbon dioksitte boyanmaları üzerine çalışmışlardır. Bu çalışma sonucunda da elde edilen verilerde renk verimleri ve suyla yıkama haslıkları mükemmeldir (Liu vd, 2006).

Cid ve arkadaşları floro triazin reaktif boyalar kullanarak pamuk elyafının süperkritik karbon dioksitte boyanması üzerinde çalışmışlardır. Çalışmada küçük partili bir reaktörde ve ölçekli bir kaptaki %100 mükemmel boya fiksasyonu ve 30'a varan renk kuvveti değerleri elde edilmiştir. Boyalı pamukta boyanın eşit bir şekilde dağıldığı ve pamuğun zarar görmediği görülmüştür. Bu çalışma ile pamuğun süperkritik ile boyanmasının suya göre birçok avantajı belirlenmiştir. %100 boya fiksasyonu elde etmek mümkün olduğundan, fikse olmamış boyayı çıkarmak için boyamadan sonra pamuğun durulanmasının gerekli değildir. Sonuç olarak, su tüketimi ve atık su üretimi yoktur ve tekstili kurutmak için enerji gerekli değildir. Boya ve yardımcı çözücü, işlemin sonunda CO₂'den kolayca ayrılabilir ve CO₂ yeniden kullanılabilir (Fernandez Cid vd, 2005).

Özcan ve arkadaşları modifiye edilmiş pamuk elyafının süperkritik karbon dioksitte boyanması üzerine çalışmışlardır. Çalışmada daha önce benzoil klorür ve sodyum benzoiltiyoglikolat ile reaksiyona sokularak modifiye edilen pamuk, 100°C'de ve 300 bar'da süperkritik karbondioksit içinde dispers boyalar APAN ve DY82 ile boyanmıştır. Bu işlem, aynı koşullar altında poliester ve modifiye edilmemiş pamuğun boyanması ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda modifiye pamuğun benzoil klorür ile boyanması iki dispers boya ile de başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir (Özcan vd, 1998).

Tabata ve arkadaşları süperkritik boyamada dispers boyaların çözünürlüğü ile denge boya adsorpsiyonu arasındaki ilişki üzerinde çalışmışlardır. Çalışmada boya çözünürlüğü, belli bir basınç (7.5 ± 25 MPa) ve sıcaklık (50–145 °C) aralığında dinamik bir analitik yöntemle ölçülmüştür. Görünür boyama hızı ölçülmüş ve boyama izotermi, denge boya adsorpsiyonunun denge boya banyosu konsantrasyonuna karşı grafiği çizilerek elde edilmiştir. Polietilenteraftalat numuneleri dispers boyalarla boyandığında lineer izoterm elde edilmiştir. Çözünürlük, boyama hızı ve boyama izotermi dikkate alınarak süperkritik karbondioksit kullanılarak boyama mekanizması tartışılmıştır. Bulgulara göre boya molekülleri lif içinde dağılma yasasına uyarak dağılmıştır ve boyama afinitesi, sulu bir sistem kullanılarak normal dispers boyama ile hemen hemen aynı, ancak çözücü boyama ile karşılaştırıldığında daha yüksektir (Tabata vd, 2001).

Bach ve arkadaşları, Polietilenteraftalat liflerinin süperkritik karbon dioksitte azo dispers boyalarla boyanması üzerine çalışmışlardır. Çalışmada azo dispers boyaların süperkritik karbon dioksit içindeki çözünürlük verileri, Polietilenteraftalat elyaflarının CI Disperse Red 167:1 ile 200–300 bar ve 80–120 °C'de değişen miktarlarda katkı maddeleriyle boyanması için sunulmuştur. Sonuç olarak süperkritik karbondioksit ve suda gerçekleştirilen boyamalarda, boyanın PETP lifleri tarafından alınması hemen hemen aynı değerlerde bulunmuştur (Bach vd, 2001).

Jun ve arkadaşları süperkritik CO₂'de yünlü kumaşların perfloropolieter ters miselleri ile boyanması üzerinde çalışmışlardır. Süperkritik CO₂'de PFPE yüzey aktif cismi ters misel sisteminden yünlü

kumařların boyanması incelenmiřtir. Konvansiyonel asit boya, bu sistemden yapılan boyamalarda yardımcı madde ilavesi olmadan kısa srede yn lifleri zerine etkili bir řekilde adsorbe edilebilmiřtir. Asit boyanın tkenmesi neredeyse mkemmел olmuřtur. Ayrıca, bu sistemdeki asit boyanın yn lifleri zerindeki boyanabilirliđinin, boya ters miselin i kısmında tatmin edici bir řekilde zndđnde, CO₂ yođunluđunun farklılıklarından pek etkilenmediđi de bulunmuřtur (Jun vd, 2004).

Bao ve arkadařları Dispers Red 60 boyalarının sperkritik CO₂'de znrlđ ile PET elyafının boya alımı arasındaki iliřkiler zerinde alıřmıřlardır. 353°K, 373°K ve 393°K sıcaklıklarda ve 11 MPa ila 23 MPa basınlarda Disperse Red 60'ın sperkritik CO₂ iindeki znrlkleri belirlenmiřtir. Boyanın znrlđ ile elyaf zerindeki alımı arasındaki iliřkileri ortaya ıkarmak iin, karřılık gelen basın ve sıcaklıklarda sperkritik CO₂ iinde PET elyaf boyamaları gerekleřtirilmiřtir. Sonular, ok yksek znrlđn yksek boya alımı iin faydalı olmadıđını, nk PET'in sperkritik CO₂'de boyanmasının da suda olduđu gibi blme kuralına uyduđunu gstermiřtir (Bao ve Dai, 2005).

Cid, pamuk elyafının sperkritik karbon dioksitte boyanması zerine alıřmalar yapmıřtır. alıřmada bir reaktif dispers boyanın sperkritik CO₂ iinde metanol ile reaksiyonunun ilk kinetik alıřması yapılmıřtır. Kinetik veriler, sperkritik CO₂'nin boyanın reaktivitesi zerindeki olumlu etkisini gstermiřtir ve pamukla reaksiyona girmeye daha uygun yeni boya yapılarının tasarlanmasını kolaylařtırmıřtır (Fernandez Cid, 2005).

Kinetik alıřma, monoklorotriazin reaktif grubuna sahip boyaları kapsayacak řekilde geniřletilmiřtir. Boya yapısı ile reaksiyon ortamı arasında net bir iliřki olduđu ortaya konulmuřtur. Reaksiyon ortamına asit ilavesinin boya ve metanol reaksiyonunu katalize ettiđi gzlenmiřtir. Bu alıřma sayesinde, sperkritik CO₂'te reaktif grup olarak bir triazinil halkası ve bir birincil alkol grubu ile reaktif dispers boyaların reaksiyon mekanizmalarını kurmak mmkn olmuřtur (Fernandez Cid, 2005).

Schmidt ve arkadařları dođal elyafların sperkritik karbon dioksitte reaktif dispers boyalarla boyanması zerine alıřmıřlardır. Reaktif gruplar olarak, 2-bromoakrilik asit ve 1,3,5-trikloro-2,4,6-triazin ile deđiřtirilmiř Dispers Sarı 23 boyalar kullanılmıřtır. Pamuk elyafa herhangi bir n iřlem uygulanmadan bu reaktif dispers boyalar kullanılarak boyanmıřtır; yn ve ipekte renk derinliđi pamuđa gre daha yksek bulunmuřtur. Tm boyamaların yıkama, srtme ve ıřık haslıđı 4 ile 5 arasında derecelendirilmiřtir. Bir poliester/pamuk elyafı karıřımı da tek adımlı bir iřlemede boyanmıřtır (Schmidt vd, 2003).

Sonular, dođal liflerin, lifin n iřlemine tabi tutulmadan sperkritik CO₂ iinde boyanmasının mmkn olduđunu gstermiřtir. Genel olarak, 2-bromoakrilik asit ile yksek renk verimleri ve mkemmел haslık boyamaları elde edilirken, elyaf reaktif grubu olarak 1,3-dikloro-2,4,6-triazin iin sonular nemli lde daha dřk ıkmıřtır. Ayrıca, 2-bromoakrilik asitle modifiye edilmiř boya iin, protein liflerinin amino- ve tiyol-gruplarının boyanması genellikle daha kolay olduđu iin pamuđa gre daha yksek renk verimiyle boyanmıřtır (Schmidt vd, 2003).

Von Schnitzler ve Eggers sperkritik bir karbondioksit atmosferinde polimerlerde ktle transferi zerinde alıřmıřlardır. alıřmada polimerlerin amorf blgelerindeki ktle aktarım mekanizmasını daha iyi anlamak iin, sperkritik bir CO₂-atmosferinde iřlem sırasında Polietilenteraftalat (PET) iindeki difzyon arařtırılmıřtır. alıřma, ktle aktarımının gravimetrik lmleri ile tek bir polimer numunesi zerinde PET'in sperkritik CO₂ iindeki řiřme davranıřının eř zamanlı incelenmesine dayanır. PET'in řiřmesi, bařka bir camsı polimerin (bisfenol-A polikarbonat) sperkritik CO₂ iindeki řiřme davranıřıyla karřılařtırılmıřtır. Farklı maddelerle ilgili difzyon katsayılarını hesaplamak iin, polimerik matriste CO₂ ve farklı dispers boya trlerinin sođurulmasına iliřkin deneysel veriler llmřtir (von Schnitzler ve Eggers, 1993).

Ngo ve arkadařları polimerlere sperkritik karbon dioksitte farklı azo boyalarının emdirilmesi zerinde alıřmıřlardır. alıřmada CO₂ basınlarının ve spesifik molekller arası etkileřimlerin difzyon hızı (veya difzivite) ve boya znenlerinin sıvı faz ile poli(metil metakrilat) (PMMA) arasında blnmesi

üzerindeki etkileri bildirilmiştir. Aynı zamanda, karşılıklı moleküller arası etkileşimler sağlayabilen ve böylece polimer matrisi ile etkileşimleri azaltabilen bir boya karışımı ile difüzyonu artırma olasılığı gösterilmiştir (Ngo vd, 2003). CO₂ basıncındaki artış, sıvı faz üzerinde PMMA'da daha hızlı difüzyon hızı, daha yüksek yayılma ve daha küçük çözünen madde bölünme katsayısı ile sonuçlanmıştır. DO25'in PMMA'da difüzyonuna ilişkin bu çalışma, spesifik moleküller arası etkileşimlerin, polimer matrisindeki boya çözünenlerinin difüzyon davranışını önemli ölçüde etkileyebileceğini göstermiştir. En önemlisi, boyaların karşılıklı difüzyonunun arttığı gözlemlenmiştir, böylece süperkritik sıvı boyama prosesleri için yeni fırsatlar sağlanmıştır.

Kaynakça

“The United Nations world water development report, 2017: Wastewater: the untapped resource - UNESCO Digital Library”: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153?posInSet=1&queryId=371058ba-04dc-44bb-bd94-4a894fc4fa3c> [Erişim Tarihi: 12.01.2023]

Aivazidou, E., Tsolakis, N. (2019). Water footprint management in the fashion supply chain: A review of emerging trends and research challenges. *Water in Textiles and Fashion* (Editör) Muthu S.S. (77-94). Elsevier. doi:10.1016/b978-0-08-102633-5.00005-1

Alkaya, E., Demirer, G. N. (2015). Water recycling and reuse in soft drink/beverage industry: A case study for sustainable industrial water management in Turkey. *Resources, Conservation and Recycling*, 104, 172-180. doi:10.1016/J.RESCONREC.2015.08.011

AQUASTAT - FAO's Global Information System on Water and Agriculture: <https://www.fao.org/aquastat/en/> [Erişim Tarihi: 21.12.2022]

Bach, E., Cleve, E., Schüttken, J., Schollmeyer, E. & Rucker, J. W. (2001). Correlation of solubility data of azo disperse dyes with the dye uptake of poly(ethylene terephthalate) fibres in supercritical carbon dioxide. *Coloration Technology*, 117(1), 13-18.

Bao, P. & Dai, J. (2005). Relationships between the solubility of C. I. disperse red 60 and uptake on PET in supercritical CO₂. *Journal of Chemical and Engineering Data*, 50(3), 838-842. doi:10.1021/jc0496847

Boström, M. & Micheletti, M. (2016). Introducing the Sustainability Challenge of Textiles and Clothing. *Journal of Consumer Policy*, 39(4), 367-375. doi:10.1007/S10603-016-9336-6/METRICS

Cardozo-Filho, L., Mazzer, H. R., Santos, J. C., Andreus, J., Feihmann, A. C., Beninca, C., ... Zanoelo, E. F. (2014). Dyeing of polyethylene terephthalate fibers with a disperse dye in supercritical carbon dioxide. *Textile Research Journal*, 84(12), 1279-1287. doi:10.1177/0040517513515317

Cassidy, T. & Goswami, P. (2017). *Textile and Clothing Design Technology*. Boca Raton : Taylor & Francis, CRC Press. doi:10.1201/9781315156163

de Brito, M. P., Carbone, V. & Blanquart, C. M. (2008). Towards a sustainable fashion retail supply chain in Europe: Organisation and performance. *International Journal of Production Economics*, 114(2), 534-553. doi:10.1016/J.IJPE.2007.06.012

Fane, B., Wastl, J. (2022) When economy meets environment: Sustainable development and the case of wastewater pollution in textile manufacturing - Digital Science: <https://www.digital->

science.com/blog/2022/04/sdgs-wastewater-pollution-in-textile-manufacturing/ [Erişim Tarihi: 13.01.2023]

Fernandez Cid, M. v., Gerstner, K. N., van Spronsen, J., van der Kraan, M., Veugelers, W. J. T., Woerlee, G. F. ve Witkamp, G. J. (2007). Novel Process to Enhance the Dyeability of Cotton in Supercritical Carbon Dioxide. *Textile Research Journal*, 77(1), 38-46. doi:10.1177/0040517507076328

Fernandez Cid, M. v., van Spronsen, J., van der Kraan, M., Veugelers, W. J. T., Woerlee, G. F. & Witkamp, G. J. (2005). Excellent dye fixation on cotton dyed in supercritical carbon dioxide using fluorotriazine reactive dyes. *Green Chemistry*, 7(8), 609-616. doi:10.1039/b503801d

Fernandez Cid, M.V. (2005). *Cotton Dyeing in Supercritical Carbon Dioxide*. Yayınlanmış doktora tezi, Universidad de Santiago de Compostela, İspanya.

Gebert, B., Saus, W., Knittel, D., Buschmann, H. & Schollmeyer, E. (1994). Dyeing Natural Fibers with Disperse Dyes in Supercritical Carbon Dioxide. *Textile Research Journal*, 64(7), 371-374. doi:10.1177/004051759406400701

Gebert, K. (1971). The Dyeing of Polyester Textile Fabric in Perchloroethylene by the Exhaust Process. *Coloration Technology*, 87(12), 509-513.

Hussain, N., Hussain, S., Mehdi, M., Khatri, M., Ullah, S., Khatri, Z., ... Kim, I. S. (2021). Introducing deep eutectic solvents as a water-free dyeing medium for poly (1,4-cyclohexane dimethylene isosorbide terephthalate) pict nanofibers. *Polymers*, 13(16). doi:10.3390/polym13162594

Hussain, T. & Wahab, A. (2018). A critical review of the current water conservation practices in textile wet processing. *Journal of Cleaner Production*, 198, 806-819. doi:10.1016/j.jclepro.2018.07.051

Hussain, T., Tausif, M. & Ashraf, M. (2015). A review of progress in the dyeing of eco-friendly aliphatic polyester-based polylactic acid fabrics. *Journal of Cleaner Production*. 108(6), 476-483. doi:10.1016/j.jclepro.2015.05.126

Jiang, Z., Cui, Y., Zheng, G., Wei, Y., Wang, Q., Zhou, M., ... Yu, Y. (2022). An innovative, low-cost and environment-friendly approach by using a deep eutectic solvent as the water substitute to minimize waste in the textile industry and for better clothing performance. *Green Chemistry*, 24(15), 5904-5917. doi:10.1039/d2gc01292h

Jun, J. H., Sawada, K. & Ueda, M. (2004). Application of perfluoropolyether reverse micelles in supercritical CO₂ to dyeing process. *Dyes and Pigments*, 61(1), 17-22. doi:10.1016/j.dyepig.2003.08.003

Liu, Z. T., Sun, Z., Liu, Z. W., Lu, J. & Xiong, H. (2008). Benzylated modification and dyeing of ramie fiber in supercritical carbon dioxide. *Journal of Applied Polymer Science*, 107(3), 1872-1878. doi:10.1002/app.27220

Liu, Z. T., Zhang, L., Liu, Z., Gao, Z., Dong, W., Xiong, H., ... Tang, S. (2006). Supercritical CO₂ dyeing of ramie fiber with disperse dye. *Industrial and Engineering Chemistry Research*, 45(26), 8932-8938. doi:10.1021/ie061093h

- Miah, L., Mir, D. & Azad, M. (2013). Textiles Material Dyeing with Supercritical Carbon Dioxide (CO₂) without using Water Smoothing, Sharpening and Segmentation of Image View project photonic crystal fiber View project. *Chemistry and Materials Research*, 5(3), 38-40.
- Mishra, S. P. (2016). *Fibre Structure*, WPI Publishing. doi:10.1201/9789385059636.
- Nawab, Y. (2016). *Textile Engineering*, De Gruyter. doi:10.1515/9783110413267
- Ngo, T. T., Liotta, C. L., Eckert, C. A. & Kazarian, S. G. (2003). Supercritical fluid impregnation of different azo-dyes into polymer: In situ UV/Vis spectroscopic study. *Journal of Supercritical Fluids*, 27(2), 215-221. doi:10.1016/S0896-8446(02)00239-5
- Ozcan, A. S., Clifford, A. A., Bartle, K. D. & Broadbent, P. J. (1998). Dyeing of modified cotton fibres with disperse dyes from supercritical carbon dioxide. *Journal of the Society of Dyers and Colorists*, 114(5-6), 196-173.
- Pawar, S. S. & Adivarekar, R. (2021). A novel approach for dyeing of polyester using non-aqueous deep eutectic solvent as a dyeing medium. *Pigment and Resin Technology*, 50(1), 1-9. doi:10.1108/PRT-09-2019-0085
- Pawar, S. S., Maiti, S., Biranje, S., Kulkarni, K. & Adivarekar, R. v. (2019). A novel green approach for dyeing polyester using glycerine based eutectic solvent as a dyeing medium. *Heliyon*, 5(5). doi:10.1016/j.heliyon.2019.e01606
- Restiani, P., Temizel, S., Cılız, N. (2016). WATER GOVERNANCE MAPPING REPORT: TEXTILE INDUSTRY WATER USE IN TURKEY: <https://siwi.org/wp-content/uploads/2017/06/Water-governance-mapping-report-Turkey.pdf> [Erişim Tarihi: 14.01.2023]
- Saleem, M. A., Pei, L., Saleem, M. F., Shahid, S. & Wang, J. (2020). Sustainable dyeing of nylon with disperse dyes in Decamethylcyclopentasiloxane waterless dyeing system. *Journal of Cleaner Production*, 276. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123258
- Saus, W., Knittel, D. & Schollmeyer, E. (1993). Dyeing of Textiles in Supercritical Carbon Dioxide. *Textile Research Journal*, 63(3), 135-142. doi:10.1177/004051759306300302
- Schmidt, A., Bach, E. & Schollmeyer, E. (2003). The dyeing of natural fibres with reactive disperse dyes in supercritical carbon dioxide. *Dyes and Pigments*, 56(1), 27-35.
- Shah, C. D. & Jain, D. K. (1985). Solvent (Perchloroethylene) Dyeing of Disperse Dyes on Polyester. *Textile Research Journal*, 55(1), 23-27.
- Shen, B. (2014). Sustainable Fashion Supply Chain: Lessons from H&M. *Sustainability* 2014, 6, 6236-6249, 6(9), 6236-6249. doi:10.3390/SU6096236
- Sreenivasa Murthy, H. v. (2018). *Introduction to Textile Fibres*, WPI Publishing. doi:10.1201/b20597
- Tabata, I., Lyu, J., Cho, S., Tominaga, T. & Hori, T. (2001). Relationship between the solubility of disperse dyes and the equilibrium dye adsorption in supercritical fluid dyeing. *Coloration Technology*, 117(6), 346-351.

The United Nations world water development report, 2017: Wastewater: the untapped resource - UNESCO Digital Library:
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153?posInSet=1&queryId=371058ba-04dc-44bb-bd94-4a894fc4fa3c> [Erişim Tarihi: 12.01.2023]

von Schnitzler, J. & Eggers, R. (1999). Mass transfer in polymers in a supercritical CO₂-atmosphere. *The Journal of Supercritical Fluids*, 16(1), 81-92.

Wang, L., Ding, X., Wu, X. & Yu, J. (2013). Textiles industrial water footprint: Methodology and study. *Journal of Scientific and Industrial Research*, 72(11), 710-715.

WTO | International Trade Statistics 2015:
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its15_toc_e.htm [Erişim Tarihi: 14.01.2023]

Xie, K., Cheng, F., Zhao, W. & Xu, L. (2011). Micelle dyeing with low liquor ratio for reactive dyes using dialkyl maleic acid ester surfactants. *Journal of Cleaner Production*, 19(4), 332-336. doi:10.1016/j.jclepro.2010.10.006

Xu, S., Chen, J., Wang, B. & Yang, Y. (2015). Sustainable and hydrolysis-free dyeing process for polylactic acid using nonaqueous medium. *ACS Sustainable Chemistry and Engineering*, 3(6), 1039-1046. doi:10.1021/sc500767w

Xu, S., Chen, J., Wang, B. & Yang, Y. (2016). An environmentally responsible polyester dyeing technology using liquid paraffin. *Journal of Cleaner Production*, 112, 987-994. doi:10.1016/j.jclepro.2015.08.114